

© Д.Л. Колосов¹, О.І. Білоус², Г.І. Танцура²,
С.В. Онищенко¹, А.О. Шустова¹, К.В. Антонова¹

¹ Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», Дніпро, Україна

² Дніпровський державний технічний університет, Кам'янське, Україна

РОЗРИВ СУЦІЛЬНОСТІ ВОЛОКНА ОРТОТРОПНОЇ ВАНТИ ПРЯМОКУТНОГО ПЕРЕРІЗУ

© D. Kolosov¹, O. Bilous², H. Tantsura²,
S. Onyshchenko¹, A. Shustova¹, K. Antonova¹

¹ Dnipro University of Technology, Dnipro, Ukraine

² Dniprovsk State Technical University, Kamianske, Ukraine

CONTINUITY BREAKAGE OF CABLE IN ORTHOTROPIC STAY ROPE OF RECTANGULAR CROSS-SECTION

Мета. Побудова алгоритму визначення напружено-деформованого стану багатошарового вантового каната прямокутного перерізу з ушкодженим армувальним волокном.

Методика. Аналітичний розв'язок моделі взаємодії паралельних волокон з'єднаних еластичним матеріалом каната прямокутного перерізу у випадку розриву неперервності елемента армування методами механіки шаруватих композитних матеріалів з м'якими та жорсткими шарами.

Результати. Побудовано аналітичний алгоритм визначення напружено-деформованого стану композитного вантового каната прямокутного перерізу з ушкодженим волокном армування. Розроблено аналітичний в замкненій формі метод визначення напружено-деформованого стану ванти з комплексним урахуванням конструкції, механічних властивостей складових, схеми розташування волокон армування в перерізі, за наявності ушкодженого волокна. Встановлено, що нерівномірність навантажень волокон практично не залежить від співвідношення кількості волокон та шарів у ванті та загальної їх кількості та співвідношення кроків укладання волокон в шарах та кроку шарів у разі ушкодження волокна в перерізі ванти.

Наукова новизна. Встановлено, що нерівномірність навантажень волокон не залежить від співвідношення кількості волокон та шарів у ванті.

Практична значущість. Розроблений алгоритм дозволяє визначати частку втрати тягової спроможності каната прямокутного перерізу внаслідок розриву елемента армування. Відома величина втраченої міцності дозволяє встановити прийнятні умови використання каната прямокутного перерізу.

Надання ванті форми з меншим опором повітряному тиску доцільно здійснювати зменшенням кількості шарів у порівнянні з кількістю волокон у шарах. Ушкодження кутового елемента армування ванти більш небезпечно, воно призводить до зростання майже на 30 % навантаження найбільш навантаженого волокна, тоді як вказаний параметр є меншим за 20 % у разі розриву центрального волокна.

Ключові слова: багатошаровий вантовий канат, напружено-деформований стан, розрив троса, переріз приєднання до споруди, ортотропна ванта, прямокутний переріз

Вступ. В сучасному будівництві використовується безліч сталобетонних елементів споруд. До їх складу, в окремих випадках, входять ванти. Вітрові навантаження пропорційні площі опору ванти. Зменшити площу опору без зменшення тягової здатності (площі перерізу) можна шляхом надання перерізу ванти прямокутної форми. Можливе і надання форми прямокутного перерізу застосуванням рівного кроку розташування волокон армування в шарах та шарів у композиті. Недоліком такого рішення є зростання маси ванти за рахунок збільшення частки еластичного матеріалу в ньому.

В процесі використання виробу втрачають початкові споживчі властивості. Можливе руйнування і елементів армування ванти. Руйнування впливає на тягову здатність ванти, відповідно, і на надійність мосту. Визначення характеру впливу надання ванті прямокутного перерізу на втрату її тягової спроможності за руйнування елемента її армування – актуальна задача забезпечення надійності вантового мосту.

Стан питання та постановка задачі дослідження. Композитний вантовий канат можна виготовити як багатошаровий, наприклад, як багатошаровий гумотросовий композит. В якості його матриці доцільно використовувати стійкі до впливу довкілля матеріали, наприклад, поліуретан. Механізм впливу розривів неперервності волокон (тросів) на міцність каната досліджено в монографії [1], а стрічки конвеєра у [2]. В дисертації [3] встановлено закономірності руйнування композитних оболонок, а в [4] – одношарової за критеріями руйнування. Висновок стосовно суттєвого впливу напружень зсуву в матеріалі матриці на її відшарування від волокон зроблено в публікаціях [5, 6]. Напружено-деформований стан (НДС) конвеєрної стрічки з розривами елементів досліджено в статті [7], у вантовому канаті у [8], стикових з'єднань конвеєрних стрічок в [9], у [10] врахована нелінійність деформування матеріалу матриці в районі розриву елемента армування.

В розглянутих дослідженнях не було вивчено питання впливу взаємного розташування волокон армування на тягову здатність ванти з ушкодженим дискретним елементом армування та неквадратною схемою розташування волокон армування, тоді як така схема, у разі кількості шарів меншій за кількість волокон в шарах, менше навантажена тиском вітру та має більшу жорсткість на згин ніж ванта за квадратною схемою розташування волокон.

Основний зміст роботи. За методикою [10], для вантового каната, з урахуванням характеру укладання волокон, з умови рівноваги волокон композиту отримано рішення в переміщеннях волокон вздовж ванти. Нумерувати волокна в шарах та шарів у ванті будемо в межах, відповідно, від нуля до M та N .

$$u_{i,j} = \left(\begin{aligned} & \sum_{m=1}^{M-1} \sum_{n=1}^{N-1} \left[\left(A_{m,n} e^{\beta_{m,n} z} + B_{m,n} e^{-\beta_{m,n} z} \right) \times \right. \\ & \left. \times \cos(\mu_m (i-0,5)) \cos(\chi_n (j-0,5)) \right] + \\ & + \sum_{m=1}^{M-1} \left(A_{m_m} e^{\beta_{m_m} z} + B_{m_m} e^{-\beta_{m_m} z} \right) \cos(\mu_m (i-0,5)) + \\ & + \sum_{n=1}^{N-1} \left(A_{n_n} e^{\beta_{n_n} z} + B_{n_n} e^{-\beta_{n_n} z} \right) \cos(\chi_n (j-0,5)) \end{aligned} \right) + \frac{P z}{E F} + \delta, \quad (1)$$

де M – кількість волокон в шарі; N – кількість шарів у ванті; δ – переміщення ванти як абсолютно жорсткого тіла; $A_{m,n}$, $B_{m,n}$, A_{m_m} , B_{m_m} , A_{n_n} , B_{n_n} – масиви значень коефіцієнтів; z – вісь, яка визначає напрям розташування ванти; P – зовнішнє навантаження віднесене до загальної кількості волокон армування ванти; E – зведений модуль пружності волокна армування; F – площа перерізу елемента армування; $\mu_m = \frac{\pi m}{M}$, $\chi_n = \frac{\pi n}{N}$; i, j – поточний номер волокна армування та шару його розташування; $\beta_{m,n}$, β_{m_m} , β_{n_n} – характеристичні показники.

Характеристичні показники визначені з розв’язання однорідних рівнянь рівноваги волокон в композиті

$$\beta_{m,n} = \sqrt{\frac{2G}{E F} \left(\frac{k_{G_a} a}{b-d} (1 - \cos(\mu_m)) + \frac{k_{G_b} b}{a-d} (1 - \cos(\chi_n)) + 2(1 - \cos(\mu_m) \cos(\chi_n)) \right)};$$

$$\beta_{m_m} = \sqrt{\frac{2G}{E F} \left(\frac{k_{G_a} a}{b-d} (1 - \cos(\mu_m)) + 2(1 - \cos(\mu_m)) \right)}; \quad \beta_{n_n} = \sqrt{\frac{2G}{E F} \left(\frac{k_{G_b} b}{a-d} (1 - \cos(\chi_n)) + 2(\cos(\chi_n) - 1) \right)},$$

де a, b – кроки розташування волокон в шарах та шарів у ванті; d – діаметр волокна; G – модуль зсуву матеріалу матриці; $k_{G_a} = \frac{a(b-d)}{2 \left[\int_0^{d/2} \left(\frac{b-d+}{\sqrt{\left(\frac{d}{2}\right)^2 - x^2}} \right) dx + \int_{d/2}^a b dx \right]}$

$$; k_{G_b} = \frac{b(a-d)}{2 \left(\int_0^{d/2} \left[\frac{a-d+}{\sqrt{\left(\frac{d}{2}\right)^2 - y^2}} \right] dy + \int_{d/2}^a a dy \right)}.$$